
**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL EM SOBRAL-CE
DE 2015 A 2022**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18712496>

Recebido: 07/12/25 | *Avaliado:* 22/01/26 | *Aceito:* 27/01/26 | *Publicado:* 20/02/26

Caio Carneiro Damasceno, Centro Universitário

Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA)

E-mail: caiocdamasceno11@gmail.com

Alexandre José Raulino da Silveira Junior

Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA)

E-mail: ajrdsj@gmail.com

Francisco Gurgel de Alencar Neto

Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA)

E-mail: netinhogfa@gmail.com

Iann Gabriel André Freire

Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA)

E-mail: iann.kira@gmail.com

Sofia Maria Cunha de Carvalho

Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA)

E-mail: sofiamccarvalho@gmail.com

Vanessa de Arêa Leão Ramos de Oliveira

Docente do curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA)

E-mail: vanessaarealeao@gmail.com

Yohanna Kersia Simeão Oliveira

Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de São João Del-Rei

E-mail: ykersia@gmail.com

Ana Kélvia Araújo Arcanjo

Doutoranda do PPGBIOTEC UECE/UNINTA. Mestre em Ciências da Saúde pela UFC. Especialista em Hematologia e Hemoterapia HEMOCE/UFC. Graduação em Farmácia UFC. Docente do Centro Universitário Inta (UNINTA); Farmaceutica-Bioquímica - Hemocentro Regional de Sobral e Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Ce.

E-mail: kelvia2003@gmail.com

Maria Gleiciane de Queiroz Martins

Doutorado em Engenharia de Pesca e doutorado em Biotecnologia de recursos naturais pela Universidade Federal do Ceará. Mestrado em Biotecnologia pela Universidade Federal do Ceará. Graduação em Biologia licenciatura plena pela Universidade Estadual Vale do Acaraú.

Docente do Curso de Medicina e membro Permanente e Coordenadora do Mestrado em Biotecnologia do Centro Universitário Inta (UNINTA)

E-mail: gleiciane.martins@uninta.edu.br

RESUMO

Objetivo: analisar o perfil epidemiológico da leishmaniose visceral em Sobral-CE de 2015 a 2022. **Métodos:** caracteriza-se como um estudo descritivo, epidemiológico, quantitativo e retrospectivo, baseado na coleta de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) situados entre 2015 e 2022, sendo relativos ao município de Sobral-CE. Os dados foram analisados, processados e organizados por meio dos aplicativos Microsoft Word® e Microsoft Excel®. **Resultados:** predominaram o sexo masculino, a raça parda, a faixa etária entre 20 a 39 anos, o Ensino Fundamental incompleto, o critério laboratorial parasitológico, a cura como desfecho e a incidência com pico em 2015 e em 2016 e com baixa em 2019, em 2020 e em 2021. **Conclusão:** espera-se, com o estudo apresentado, assistir à vigilância epidemiológica do município de Sobral-CE e de outras localidades, assim como contribuir com futuras pesquisas sobre a leishmaniose visceral.

Palavras-chave: Leishmaniose Visceral. Saúde Pública. Vigilância Epidemiológica.

ABSTRACT

Objective: to analyze the epidemiological profile of visceral leishmaniasis in Sobral-CE from 2015 to 2022. **Methods:** this is a descriptive, epidemiological, quantitative and retrospective study, based on data collection of cases reported and available in “Sistema de Informação de Agravos de Notificação” (SINAN) between 2015 and 2022, relating to the municipality of Sobral-CE. The data was analyzed, processed and organized using Microsoft Word® and Microsoft Excel®. **Results:** male gender, brown race, age range between 20 and 39 years, incomplete Elementary Education, parasitological laboratory criteria, cure as the outcome and incidence with peak in 2015 and 2016 and low in 2019, in 2020 and in 2021 predominated. **Conclusion:** it is expected with the presented study, to assist the epidemiological surveillance of the municipality of Sobral-CE and other localities, as well as to contribute to future research on visceral leishmaniasis.

Keywords: Visceral Leishmaniasis. Public health. Epidemiological monitoring.

RESUMEN

Objetivo: analizar el perfil epidemiológico de la leishmaniasis visceral en Sobral-CE de 2015 a 2022. **Métodos:** se trata de un estudio descriptivo, epidemiológico, cuantitativo y retrospectivo, basado en la recogida de datos del “Sistema de Informação de Agravos de Notificação” (SINAN) entre 2015 y 2022, relativos al municipio de Sobral-CE. Los datos fueron analizados, procesados y organizados utilizando Microsoft Word® y Microsoft Excel®. **Resultados:** predominio masculino, castaño, edad entre 20 y 39 años, enseñanza primaria incompleta, criterios de laboratorio parasitológico, curación como desenlace e incidencia máxima en 2015 y 2016 y decreciente en 2019, 2020 y 2021. **Conclusión:** se espera, con el estudio presentado, auxiliar la vigilancia epidemiológica del municipio de Sobral-CE y de otras localidades, así como contribuir para futuras investigaciones sobre leishmaniasis visceral.

Palabras-clave: Leishmaniasis visceral. Salud pública. Vigilancia epidemiológica.

1 INTRODUÇÃO

Por definição, as leishmanioses designam um conjunto de enfermidades cujos agentes etiológicos são os protozoários do gênero *Leishmania*. Tendo por base o sítio corporal comprometido, o complexo de doenças referido pode ser subdividido em leishmaniose tegumentar, quando há o envolvimento danoso da pele ou das mucosas, e em leishmaniose visceral, à medida que as vísceras são prejudicadas (BRASIL, 2013).

Denominada usualmente de calazar, a leishmaniose visceral (LV) consiste na variedade mais grave das leishmanioses, de modo que a taxa de mortalidade tende a atingir os 100% caso não haja o tratamento adequado. No contexto das Américas, a LV encontra-se no patamar de endemia em 12 países. Dentre o período de 2001 a 2018, aproximadamente 63 mil casos foram notificados, sendo cerca de 96% localizados no Brasil (OPAS, 2021).

Já o agente etiológico da LV nas Américas, intitulado *Leishmania chagasi*, apresenta tropismo visceral decorrente da adaptação à vivência em temperaturas de 37° C. Adicionalmente, o *L. chagasi* assume as formas evolutivas amastigota e promastigota, respectivamente, nas células mononucleares fagocíticas do hospedeiro vertebrado e no sistema digestório do hospedeiro invertebrado. A via predominante de transmissão ocorre pela picada do flebotomíneo *Lutzomia longipalpis*, seguida da regurgitação do material infectante (REY, 2009).

Quanto à manifestação clínica do calazar, os pacientes sintomáticos apresentam principalmente febre prolongada, hepatoesplenomegalia, fraqueza, perda de peso e anemia. Os métodos diagnósticos utilizados são o imunológico, cujo objetivo é identificar anticorpos contra o parasita, e o parasitológico, o qual consiste na detecção das formas amastigotas em materiais biológicos (BRASIL, 2020).

Tendo em vista o tratamento ofertado aos pacientes diagnosticados com LV, os fármacos de primeira escolha referem-se aos antimoniais pentavalentes (LIMA, 2007), enquanto o fármaco de segunda escolha é a anfotericina B, utilizada quando o tratamento com antimoniais for inviável (ALMEIDA; SANTOS, 2011). Como medidas de prevenção, destacam-se o combate ao flebotomíneo, a promoção de ações educativas em saúde, como a utilização de repelentes, a postura de telas em portas e em janelas, bem como a limpeza de possíveis criadouros, e a vacinação de animais (MONTEIRO, 2017; BRASIL, 2021).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças tropicais negligenciadas, denominadas assim por não receberem a devida relevância globalmente, contêm um conjunto de enfermidades que acarretam prejuízos à saúde e ao âmbito socioeconômico das populações mais vulneráveis. A leishmaniose visceral está incluída nesta

classificação, o que requer uma abordagem de maior amplitude a respeito dessa infecção (OMS, 2023).

Conforme o boletim epidemiológico de 2025 acerca da LV no estado do Ceará, constata-se a transmissão da doença em 122 cidades, das quais 18 são tidas como prioridade para a instalação de políticas públicas de controle epidemiológico devido à elevada transmissão. A cidade de Sobral-CE é classificada como município em que há alta transmissão, necessitando de ações públicas para diminuir o impacto da doença na região (BRASIL, 2025).

Desse modo, com o intuito de auxiliar no planejamento de tais ações e tendo em consideração que a epidemiologia fundamenta medidas em saúde para melhorar a qualidade de vida da população (ROUQUAYROL, 2017; MARTINS, 2018), a pesquisa em questão propõe a promoção de uma maior relevância à LV mediante um estudo epidemiológico, a fim de melhorar a saúde populacional, principalmente a da população mais vulnerável. Assim, objetiva-se analisar o perfil epidemiológico da leishmaniose visceral em Sobral-CE de 2015 a 2022.

2 MÉTODOS

A pesquisa em questão caracteriza-se como descritiva e epidemiológica, apresentando um caráter quantitativo e retrospectivo, baseada na coleta de dados de casos de Leishmaniose Visceral notificados e disponibilizados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período de 2015 a 2022, no município de Sobral-CE (BRASIL, 2022).

As variáveis abordadas referem-se à incidência da doença no período de 2015 a 2022 (com base na população estimada de Sobral-CE pelo censo de 2022 do IBGE), ao critério de confirmação do diagnóstico (laboratorial e clínico-epidemiológico), às categorias de diagnóstico laboratorial (parasitológico e imunológico), à evolução (cura, óbito, transferência e abandono), ao sexo (masculino e feminino), à raça (branca, parda e preta), à escolaridade (analfabeto, 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental incompleta, 4ª série completa, 5ª a 8ª incompleta, Ensino Fundamental completo, Ensino Médio incompleto, Ensino Médio completo e Educação Superior completa) e à faixa etária (<1 ano, de 1 a 19 anos, de 20 a 39 anos, de 40 a 59 anos, de 60 a 79 anos e 80+ anos) dos indivíduos acometidos.

A coleta de dados foi realizada em junho de 2023, por meio do SINAN, relativa ao período de 2015 a 2022 e ao município de Sobral-CE. Em continuidade, os dados foram

analisados, processados e organizados mediante o uso dos aplicativos Microsoft Word® e Microsoft Excel®.

Em análise dos critérios de inclusão, foram incluídos os dados coletados dos pacientes disponibilizados via SINAN em Sobral-CE de 2015 a 2022. Já analisando os critérios de exclusão e de não inclusão, foram excluídas as variáveis do SINAN que não condiziam com a metodologia de abordagem, além de não serem incluídos os dados relativos a um período distinto ao de 2015 a 2022.

Sendo um estudo constituído pela análise de dados secundários, não houve a necessidade de apreciação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), tendo em conta que a presente pesquisa não inclui informações de identificação dos pacientes. Desse modo, foram obedecidas as recomendações e os preceitos éticos da Resolução n.º 510, de 2016, do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

3 RESULTADOS

Uma vez estabelecidos os critérios metodológicos, a exemplo da coleta de dados via SINAN, das variáveis escolhidas, dos critérios de inclusão e de exclusão adotados e do meio de processamento dos dados, foram obtidos os seguintes resultados:

É possível perceber que, no Gráfico 1, os maiores percentuais de incidência de leishmaniose visceral concentraram-se nos anos 2015 e 2016, nos quais foram registrados 8.5% e 5.8%, respectivamente. Além disso, é visível que os menores percentuais de incidência pertencem ao período de 2019 a 2021, sendo contabilizados, de modo respectivo, 2.7%, 2.7% e 1.6%.

Gráfico 1 - Incidência de leishmaniose visceral por ano em Sobral-CE, de 2015 a 2022

Hab.: habitantes.
Fonte: SINAN (2023).

Na Tabela 1, é possível constatar que grande parcela dos pacientes infectados encontra-se na faixa etária dos 20 aos 39 anos, sendo contabilizados 22 casos, enquanto não houve registro de pacientes acometidos de idade igual ou superior a 80 anos.

Tabela 1 - Faixa etária dos pacientes diagnosticados com leishmaniose visceral em Sobral-CE, de 2015 a 2022

Faixa Etária	N	%	FAC
<1 ano	6	9,70%	6
De 1 a 19 Anos	12	19,40%	18
De 20 a 39 Anos	22	35,50%	40
De 40 a 59 Anos	16	25,80%	56
De 60 a 79 Anos	6	9,70%	62
80+	0	0%	62
Total	62	100%	-

N: frequência absoluta; **FAC:** frequência acumulada.
Fonte: SINAN (2023).

Destaca-se, na tabela 2, que o sexo masculino prevalece entre os casos de leishmaniose visceral, correspondendo a 43 dos 62 casos notificados, ao passo que o sexo feminino correspondeu a 19 das 62 notificações.

Tabela 2 - Sexo dos pacientes diagnosticados com leishmaniose visceral em Sobral-CE, de 2015 a 2022

Sexo	N	%	FAC
Masculino	43	69,40%	43
Feminino	19	30,60%	62
Total	62	100%	-

N: frequência absoluta; FAC: frequência acumulada.
Fonte: SINAN (2023).

Ademais, a raça, a qual consta mais pacientes de leishmaniose visceral, é a parda, contabilizando 93.5% dos casos, conforme apresentado na tabela 3. Concomitantemente, as raças branca e preta são apuradas em 3.2%.

Tabela 3 - Raça dos pacientes diagnosticados com leishmaniose visceral em Sobral-CE, de 2015 a 2022

Raça	N	%	FAC
Branca	2	3,20%	2
Parda	58	93,50%	60
Preta	2	3,20%	62
Total	62	100%	-

N: frequência absoluta; FAC: frequência acumulada.
Fonte: SINAN (2023).

Já observando a escolaridade dos pacientes na tabela 4, houve um predomínio do grau Ensino Fundamental incompleto, contabilizando 18 pacientes. No que concerne aos demais pacientes, 15 possuem ao menos o Ensino Fundamental completo.

Tabela 4 - Escolaridade dos pacientes diagnosticados com leishmaniose visceral em Sobral-CE, de 2015 a 2022

Escolaridade	N	%	FAC
Analfabeto	2	3,20%	2
1ª a 4ª série incompleta do EF	2	3,20%	4
4ª série completa do EF	5	8,10%	9
5ª a 8ª série incompleta do EF	9	14,50%	18
Ensino Fundamental completo	7	11,30%	25
Ensino Médio incompleto	4	6,50%	29
Ensino Médio completo	3	4,80%	32
Educação Superior completa	1	1,60%	33
Não se aplica	14	22,60%	47
Ign/Branco	15	24,20%	62
Total	62	100%	-

N: frequência absoluta; **FAC**: frequência acumulada; **EF**: Ensino Fundamental; **Ign**: ignorado.
Fonte: SINAN (2023).

Quanto à Tabela 5, pode-se verificar que, dentre as 13 testagens parasitológicas realizadas, houve 12 resultados positivos. Já dos testes imunológicos realizados, 8 das 11 testagens resultaram em positividade.

Tabela 5 - Método diagnóstico dos casos confirmados de leishmaniose visceral em Sobral-CE, de 2015 a 2022

Diagnóstico Parasitológico	N	%	FAC
Positivo	12	19,40%	12
Negativo	1	1,60%	13
Não Realizado	49	79%	62
Diagnóstico Imunológico	N	%	FAC
Positivo	8	12,90%	8
Negativo	3	4,80%	11
Não Realizado	51	82,30%	62
Total	62	100%	-

N: frequência absoluta; **Fac**: frequência acumulada; **Ign**: ignorado.
Fonte: SINAN (2023).

Além disso, é evidente na tabela 6 que o critério de confirmação mais estabelecido foi o critério laboratorial, estabelecido em 93.5% das confirmações, em oposição aos 6.5% do método clínico-epidemiológico.

Tabela 6 - Critério de confirmação dos casos confirmados de leishmaniose visceral em Sobral-CE, de 2015 a 2022

Critério de Confirmação	N	%	FAC
Laboratorial	58	93,50%	58
Clínico-Epidemiológico	4	6,50%	62
Total	62	100%	-

N: frequência absoluta; FAC: frequência acumulada.
Fonte: SINAN (2023).

Outrossim, é de salientar que o padrão de evolução dos pacientes com leishmaniose visceral, demonstrado na tabela 7, foi predominantemente a cura, com aproximadamente 80% dos desfechos da doença.

Tabela 7 - Evolução dos casos confirmados de leishmaniose visceral em Sobral-CE, de 2015 a 2022

Evolução	N	%	FAC
Cura	50	80,60%	50
Óbito por LV	2	3,20%	52
Transferência	4	6,50%	56
Ign/Branco	5	8,10%	61
Abandono	1	1,60%	62
Total	62	100%	-

N: frequência absoluta; FAC: frequência acumulada; Ign: ignorado.
Fonte: SINAN (2023).

4 DISCUSSÃO

Em consonância com o presente estudo, em uma pesquisa de Nogueira *et al.* (2021), houve o registro de um percentual de incidência elevado nos anos 2015 e 2016 no município de São Luís-MA. Ferreira *et al.* (2022) explicitam que a presença de conglomerados populacionais desprovidos de saneamento básico, assim como a destruição do ecossistema de habitat do vetor, expõe de modo elevado a população à doença. Dessa forma, há um indicativo de que, durante o período de alta da incidência da leishmaniose visceral, ocorreu um acréscimo da quantidade de residências precárias em conjunto com a disseminação do vetor do seu habitat natural para zonas de habitação humana.

Outrossim, o período mínimo da incidência coincide com o período de pandemia de Covid-19, no qual foi constatada a subnotificação de casos, visível similarmente no estudo de

Silva *et al.* (2022). Sendo assim, há um indício de um prejuízo relativo à coleta de notificações de casos de leishmaniose visceral durante o período de 2020 a 2021, repercutindo na queda da incidência.

Em análise da faixa etária dos pacientes mais afetados pela leishmaniose visceral, Souza *et al.* (2023) expõem, como faixa etária prevalente, as idades de 20 a 39 anos, em conformidade com os resultados obtidos. Em justificativa, vale destacar que os adultos, uma vez caracterizados como economicamente ativos, estão mais suscetíveis à ação do vetor da LV (SILVEIRA, 2020).

Contudo, o estudo de Pimentel *et al.* (2022) vai de encontro à presente pesquisa, constatando que o intervalo de um a quatro anos se apresenta como a faixa etária predominante dos pacientes. Como possível justificativa ao resultado do autor, há a presença de um diminuto grau de desenvolvimento do sistema imunológico no início da infância. Por conseguinte, as crianças de idade entre um a quatro anos, pelo déficit imune existente, são mais vulneráveis à infecção (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017).

Tendo em vista o estudo de Alvarenga *et al.* (2010), em conformidade com o presente estudo, houve o predomínio do sexo masculino no perfil dos pacientes diagnosticados. Diante disso, em análise da pesquisa de França *et al.* (2009), a predominância investigada pode resultar das atividades ocupacionais exercidas pelos pacientes do sexo masculino, das quais as mais constatadas pelo estudo do autor foram a agropecuária e o garimpo.

Oliveira *et al.* (2023), de modo semelhante ao presente estudo, constataram a predominância da raça parda entre os pacientes diagnosticados com leishmaniose visceral. Um provável fundamento para tal ocorrência baseia-se no levantamento estatístico de 2022 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o qual apontou a população parda como a mais numerosa no Brasil. Portanto, por compor de modo mais elevado a população brasileira, os pardos são probabilisticamente mais afetados pela leishmaniose visceral (BRASIL, 2022).

Moreno *et al.* (2005) e Paz *et al.* (2021), em análise epidemiológica, verificaram que grande parte dos pacientes diagnosticados com leishmaniose visceral possuíam o nível de escolaridade de ensino fundamental incompleto, semelhantemente ao presente estudo. A pesquisa de Borges *et al.* (2008) aborda a diminuta formação educativa dos pacientes como justificativa para esse cenário. Por conseguinte, segundo os autores, a reduzida instrução básica, relativa às medidas de controle epidemiológico, como o combate ao flebotomíneo, expõe os pacientes pouco instruídos à leishmaniose visceral.

Observando a Tabela 5, há certa similaridade na quantidade de testagens parasitológicas e imunológicas. Todavia, Chaves *et al.* (2022) constataram diferenças quantitativas entre ambos os métodos, de forma que a realização do diagnóstico parasitológico supera significativamente o número de diagnósticos imunológicos realizados. Nesse aspecto, a exposição do autor pode ser ocasionada pela restrição do acesso ao diagnóstico imunológico, o qual exige, por exemplo, uma infraestrutura de maior complexidade para a sua realização, sendo preferível, portanto, o diagnóstico parasitológico (ASSIS, 2017).

Abordando o diagnóstico da leishmaniose, Mann S *et al.* (2021) explicitam que os métodos complementares atuais ainda são limitados, sendo isso uma das principais dificuldades para serem alcançados a detecção e o tratamento precoces. Contudo, os métodos têm potencial para avançar e, portanto, podem superar esse obstáculo.

A pesquisa de Chaves *et al.* (2022), ao encontro do presente estudo, evidencia a superioridade quantitativa do critério de confirmação laboratorial. Ferreira *et al.* (2022), de modo similar, explicitam esse predomínio, ainda que a discrepância percentual entre os critérios diagnósticos esteja menor no estudo dos autores. Tal observação decorre possivelmente do fato de o diagnóstico laboratorial apresentar uma maior precisão quando comparado ao método clínico-epidemiológico, tendo adquirido a preferência de realização pelos profissionais da saúde (PASTORINO, 2002).

Assim como na presente pesquisa, Almeida *et al.* (2020) explicitaram como principal desfecho a cura, da mesma forma que Silveira e Oliveira (2020). Tendo por base o estudo de Rey *et al.* (2005), do qual uma das observações realizadas foi que o tratamento precoce eleva o percentual de cura, uma possível explicação para o quadro constatado é o fato de que o tratamento precoce possa estar em progresso quanto à efetividade, repercutindo na elevação da percentagem de cura.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, com base na coleta de dados realizada, foi possível traçar um perfil epidemiológico dos indivíduos acometidos pela leishmaniose visceral, bem como mapear as condutas realizadas pelo município de Sobral-CE para diagnosticar e notificar os casos da enfermidade durante os anos de 2015 a 2022.

Dessa forma, no perfil dos pacientes diagnosticados com a leishmaniose visceral, predominaram o sexo masculino, a raça parda, a faixa etária entre 20 a 39 anos e o grau de escolaridade de ensino fundamental incompleto. Já com relação às condutas de diagnóstico do

município em questão, o principal critério de confirmação de casos foi o laboratorial da variedade parasitológica.

Quanto à variável evolução, constatou-se principalmente o desfecho de cura. No que concerne à incidência, houve um provável acréscimo da quantidade de residências precárias em conjunto com a disseminação do vetor do seu habitat natural para zonas de habitação humana em 2015 e em 2016, bem como uma subnotificação dos casos em 2020 e em 2021, decorrente da pandemia de Covid-19.

Como limitações para o desenvolvimento do artigo, estão a subnotificação dos casos, tanto devido ao período de pandemia, quanto devido ao acesso dificultado aos serviços de saúde, e a variabilidade no registro de casos do SINAN, a qual pode ser responsável pela superestimação ou pela subestimação do número real de casos. Já citando as potencialidades, é descrita a possibilidade de comparação entre períodos e entre regiões distintas, sendo a análise dos dados um meio para a construção de métodos de combate à doença mais eficazes.

Por fim, espera-se, com o estudo apresentado, assistir à vigilância epidemiológica do município de Sobral-CE e de outras localidades, a fim de ser obtido um combate mais efetivo contra a leishmaniose, bem como trazer a devida relevância para essa doença. Além dessa contribuição, há a finalidade de auxiliar as futuras pesquisas acerca dessa enfermidade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, C. P., *et al.* Visceral Leishmaniasis: temporal and spatial distribution in Fortaleza, Ceará State, Brazil, 2007-2017. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 29, n. 5, p. e2019422, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1679-49742020000500002>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/v5mHtqV9yqWgwbTCHHsnMLR/?lang=pt>. Acesso em: 23 jun. 2023.

ALMEIDA, O. L. S., SANTOS J. B. Avanços no tratamento da leishmaniose tegumentar do novo mundo nos últimos dez anos: uma revisão sistemática da literatura. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 86, n. 3, p. 497-506, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0365-05962011000300012>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abd/a/kGth6HPPwG7RQpVTvnD4jgp/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 26 jun. 2023.

ALVARENGA, D. G., *et al.* Leishmaniose visceral: estudo retrospectivo de fatores associados à letalidade. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 43, n. 2, p. 194-197, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0037-86822010000200017>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/gctcGmnFCDQPSLP3WJHNNBR/?lang=pt>. Acesso em: 23 jun. 2023.

ASSIS, T. S. M., *et al.* Budgetary impact of diagnostic tests for visceral leishmaniasis in Brazil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 33, n. 12, p. e00142416, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00142416>. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/csp/2017.v33n12/e00142416/en/>. Acesso em: 23 jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral [Internet]. **Boletim Epidemiológico**, n. 1, fev. 2025. Disponível em: https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Boletim-LV-2024_1-.pptx.pdf. Acesso em: 26 jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Leishmaniose Visceral** [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/ptbr/assuntos/saude-de-a-a-z/l/leishmaniose-visceral>. Acesso em: 26 jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)** [Internet]. Brasil: DATASUS - Ministério da Saúde; 2022. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/doencas-e-agravos-de-notificacao-de-2007-em-diante-sinan/>. Acesso em: 17 jun. 2023.

CHAVES, A. F. C. P., *et al.* Leishmaniose visceral no Piauí, 2007-2019: análise ecológica de séries temporais e distribuição espacial de indicadores epidemiológicos e operacionais. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, n. 1, p. e2021339, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1679-49742022000100013>. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/3666/6791>. Acesso em: 23 jun. 2023.

FERREIRA, J. R. S., *et al.* Spatio-temporal analysis of the visceral leishmaniasis in the state of Alagoas, Brazil. **Brazilian Journal of Biology**, v. 84, p. e253098, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1519-6984.253098>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bjb/a/mYHDkfs78vc3N48RGxPnbcP/>. Acesso em: 22 jun. 2023.

FIOCRUZ. **Leishmaniose** [Internet]. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz - Ministério da Saúde; 2013. Disponível em: <https://agencia.fiocruz.br/leishmaniose>. Acesso em 25 jun. 2023. FRANÇA E. L., *et al.* Aspectos epidemiológicos da leishmaniose tegumentar americana no município de Juína, Mato Grosso, Brasil. **Scientia Medica**, v. 19, n. 3, p. 103-107, 2009. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/download/5231/4262/0>. Acesso em: 23 jun. 2023.

FORTALEZA (Município). Secretaria Municipal da Saúde. **Leishmaniose visceral 2021** [Internet]. **Boletim Epizootiológico**, Fortaleza-Ceará, n. 1, jan. 2022. Disponível em: <https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeitura-de-fortaleza-lanca-1-boletim-epizootiologico-de-leishmaniosevisceral#:~:text=Dados%20Epidemiol%C3%B3gicos&text=soropreval%C3%Aancia%20para%2050%25.-,Em%202021%2C%20foram%20180%20notifica%C3%A7%C3%B5es%20de%20casos%20de%20leishmaniose%20visceral,confirmados%2C%20foram%20registrados%20tr%C3%AAs%20C%C3%B3bits>. Acesso em: 26 jun. 2023.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) [Internet]. Brasil: IBGE; 2022.

Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6403>. Acesso em: 28 jun. 2023.

LIMA E. B., *et al.* Tratamento da leishmaniose tegumentar americana. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 82, n. 2, p. 111-124, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0365-05962007000200002>. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/abd/a/5VhvSz6YdrYfdTZhZ4RzV7j/?lang=pt>. Acesso em: 26 jun. 2023.

MANN S., *et al.* A review of leishmaniasis: current knowledge and future directions.

Current Tropical Medicine Report, v. 8, n. 2, p. 121-132, 2021. DOI: 10.1007/s40475-021-00232-7. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7966913/>.

Acesso em: 10 mai. 2024.

MARTINS A. A. B., *et al.* **Epidemiologia** [E-book]. Rio Grande do Sul: Grupo A; 2018.

ISBN: 9788595023154. Acesso em: 26 jun. 2023.

MONTEIRO S. G. **Parasitologia na Medicina Veterinária** [E-book]. 2. ed. São Paulo:

Grupo GEN; 2017. ISBN: 9788527731959. Acesso em: 26 jun. 2023.

MORENO E. C., *et al.* Risk factors for *Leishmania chagasi* infection in an urban area of Minas Gerais State. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 38, n. 6, p. 456-463, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0037-86822005000600002>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16410918/>. Acesso em: 23 jun. 2023.

NOGUEIRA R. A., *et al.* Intense transmission of visceral leishmaniasis in a region of northeastern Brazil: a situation analysis after the discontinuance of a zoonosis control program. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v. 30, n. 1, p. e020320, 2021.

DOI: <https://doi.org/10.1590/S1984-29612021015>. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbpv/a/b6wBS8XxBZbWSCP7sGQFFkC/?lang=en>. Acesso em: 22 jun. 2023.

OLIVEIRA A. M. R., *et al.* Estudo epidemiológico descritivo dos casos notificados de Leishmaniose visceral no estado de Goiás no período de 2011 a 2020. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 27, n. 2, p. 917-930, 2023. DOI:

10.25110/arqsaude.v27i2.2023-022. Disponível em:

<https://ojs.revistasunipar.com.br/index.php/saude/article/view/9398/4579>. Acesso em: 23 jun. 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Neglected tropical diseases** [Internet]. World Health Organization; 2023. Disponível

em: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/neglected-tropical-diseases>. Acesso em: 26 jun. 2023.

PASTORINO A. C., *et al.* Leishmaniose visceral: aspectos clínicos e laboratoriais. **Jornal de Pediatria**, v. 78, n. 2, p 120-127, 2002. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0021-75572002000200010>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jped/a/7MHkFCnXG43DBHGHNHJ5s6w/?lang=pt>. Acesso em: 23 jun. 2023.

PAZ J. S., *et al.* Epidemiologia da leishmaniose visceral no Ceará entre 2011 e 2018. **Cadernos ESP**, v. 15, n. 1, p. 23-32, 2021. Disponível em: <https://cadernos.esp.ce.gov.br/index.php/cadernos/article/view/450/259>. Acesso: 10 maio 2024.

PIMENTEL K. B. A., *et al.* Prediction of visceral leishmaniasis incidence using the Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average model (SARIMA) in the state of Maranhão, Brazil. **Brazilian Journal of Biology**, v. 84, p. e257402. DOI: <https://doi.org/10.1590/1519-6984.257402>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bjb/a/L7MLfhDgJkSykjQzqBHhL5N/>. Acesso em: 22 jun. 2023.

REY L. Bases da Parasitologia Médica [E-book]. 3. ed. São Paulo: Grupo GEN; 2009. ISBN: 978-85-277-2026-7. Acesso em: 26 jun. 2023.

REY L. C., *et al.* Leishmaniose visceral americana (calazar) em crianças hospitalizadas de área endêmica. **Jornal de Pediatria**, v. 81, n. 1, p. 73-78, 2005. DOI: <https://doi.org/10.2223/JPED.1286>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jped/a/nDYgxwpz5DyCpRR9WbZwwtx/abstract/?lang=pt>. Acesso em 23 jun. 2023.

ROUQUAYROL M. Z., ROUQUAYROL G. M. **Epidemiologia e saúde** [E-book]. Rio de Janeiro: MedBook Editora; 2017. ISBN: 9786557830000. Acesso em: 26 jun. 2023.

SILVA L. M., *et al.* O cenário da Tuberculose no Brasil: impactos da pandemia da COVID-19 na subnotificação e descontinuidade do tratamento. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 5, p. e21067-21081, 2022. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv5n5-260>. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/53231>. Acesso em: 23 jun. 2023.

SILVEIRA J. A. V., OLIVEIRA E. H. Leishmaniose Visceral: análise epidemiológica e temporal no Estado do Maranhão, Brasil. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 8, p. e838986537, 2020. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.6537>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/6537>. Acesso em: 28 jun. 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Tratado de Pediatria** [E-book]. 4. ed. São Paulo: Editora Manole; 2017. ISBN: 9788520455869. Acesso em: 23 jun. 2023.

SOUZA C. Q. G., *et al.* Perfil epidemiológico de leishmaniose visceral no município de Redenção-PA. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 3, p. e19512340634. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i3.40634>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/40634>. Acesso em: 28 jun. 2023.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL EM SOBRAL-CE DE 2015 A 2022
RECEBIDO	07/12/2025
AVALIADO	22/01/2026
ACEITO	27/01/2026

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Caio Carneiro Damasceno
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário Inta - UNINTA
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA).
AUTOR 2	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Alexandre José Raulino da Silveira Junior
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário Inta - UNINTA
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA).
AUTOR 3	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Francisco Gurgel de Alencar Neto
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário Inta - UNINTA
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA).
AUTOR 4	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Iann Gabriel André Freire
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário Inta - UNINTA
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA).
AUTOR 5	
PRONOME DE TRATAMENTO	Srta.
NOME COMPLETO	Sofia Maria Cunha de Carvalho
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário Inta - UNINTA
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA).

AUTOR 6	
PRONOME DE TRATAMENTO	Srta.
NOME COMPLETO	Vanessa de Arêa Leão Ramos de Oliveira
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário Inta - UNINTA
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA).

AUTOR 7	
PRONOME DE TRATAMENTO	Srta.
NOME COMPLETO	Yohana Kersia Simeão Oliveira
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário Inta - UNINTA
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA).

AUTOR 8	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sra.
NOME COMPLETO	Ana Kélvia Araújo Arcanjo
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário Inta - UNINTA
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Doutoranda do PPGBIOTEC UECE/UNINTA. Mestre em Ciências da Saúde pela UFC. Especialista em Hematologia e Hemoterapia HEMOCE/UFC. Graduação em Farmácia UFC. Docente do Centro Universitário Inta (UNINTA); Farmaceutica-Bioquímica - Hemocentro Regional de Sobral e Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Ce.

AUTOR 9	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sra.
NOME COMPLETO	Maria Gleiciane de Queiroz Martins
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Centro Universitário Inta - UNINTA
CIDADE	Sobral
ESTADO	Ceará
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Doutorado em Engenharia de Pesca e doutorado em Biotecnologia de recursos naturais pela Universidade Federal do Ceará. Mestrado em Biotecnologia pela Universidade Federal do Ceará. Graduação em Biologia licenciatura plena pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Docente do Curso de Medicina e membro Permanente e Coordenadora do Mestrado em Biotecnologia do Centro Universitário Inta (UNINTA)
CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES NO ARTIGO	Todos os autores contribuíram na mesma proporção.

Endereço de Correspondência dos autores	Rua Antônio Rodrigues Magalhães, 359 - Dom Expedito, Sobral - CE. CEP 62050-100
---	--